

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Allamurodova Feruza Yoqubovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

METABOLIK SINDROM MAVJUD BEMORLARDA

GEMOSTAZ BUZILISHILARI TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR